

Особенности этнолингвистической ситуации коренных народов в Канаде

Кожемякина Валентина Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент,
старший научный сотрудник
Институт языкознания РАН, г. Москва

В статье представлена динамика языковой ситуации коренных народов Канады и ее характеристика на современном этапе.

Ключевые слова: социоллингвистика, языковая политика, языковая ситуация, официальный язык, коренные народы.

Канада – страна в историческом плане довольно молодая, основанная как многоязычное государство. Когда в 1867 г. в доминион Канада вошли бывшие английские колонии и территории французских колоний, полученные Англией в силу Парижского мирного договора 1763 г. [2, 170–179], Актом о Британской Северной Америке было закреплено нахождение на территории федеративного государства трех этноязыковых общностей: англофонов, франкофонов и представителей коренного населения: Ст. 16: «Французский и английский язык являются официальными языками Канады, они обладают равным статусом и равными правами при их использовании во всех учреждениях парламента и правительства Канады»¹ [5, 57]; Ст. 35: «Существующие права – наследственные или полученные в результате договоров – коренных народов признаны и подтверждены. По данному закону к коренным народам относятся индейцы, инуиты и метисы Канады» [5, 61].

Следует уточнить, что в настоящее время индейцев политкорректно называют «Первыми нациями» или по самоназванию народов и племен. Представители Первых наций подразделяются на статусных и нестатусных. Статусные индейцы, имеющие документы, подтверждающие их происхождение, проживают в основном в общинах, бóльшая часть которых находится в резервациях. Эти автохтоны находятся под защитой Закона об индейцах [3] и пользуются большим количеством льгот: по федеральным и местным законам они освобождены от уплаты любых налогов с доходов и собственности, они имеют право на свободное пользование ресурсами и угодьями резервации, где проживают, также они обеспечены бесплатным медицинским обслуживанием, их детям предоставляется бесплатное школьное обучение, они получают субсидии на строительство домов и стипендии на получение образования и др. Статусные индейцы составляют около 75 % всех представителей Первых наций.

Нестатусные индейцы – это индейцы, у которых отсутствуют документы, подтверждающие их происхождение, это уже ассимилировавшаяся часть коренного населения, они не принадлежат ни к какому конкретному племени и живут преимущественно в городах.

Метисами называют потомков от браков французов и англичан с индейскими женщинами в период первоначального освоения Канады. Метисы Канады образуют особый народ, имеющий свою культуру и свои традиции. Основная часть метисов проживает в Онтарио (80,3 %) и в западных провинциях. Уровень владения метисами индейскими языками можно назвать критическим. Эта этническая группа имеет свой исторически сложившийся и официально признанный язык – мичиф, который сложился из элементов языков кри, оджибве, сиу и французского языка. Ранее метисы говорили или на мичиф, или на одном из языков Первых Наций. В настоящее время они почти все перешли на общение на одном из официальных языков страны, т.к. проживают в основном в городах и поселках.

Инуиты – название эскимосов, живущих в Канаде и заселяющих побережье и острова Ледовитого океана.

При общей численности населения Канады в 35 151 728 чел.² коренные народы насчитывают 1 629 800 чел. (4,6 % населения страны), из которых представителей Первых наций – 977 230 чел., т.е. 60 % всего коренного населения (из них – 744 855 статусных и 232 375 нестатусных индейцев), метисов – 587 545 чел., т.е. 36 % всех аборигенов Канады, и инуитов – 65 025 чел. (4 % всех автохтонов страны).

Наиболее многочисленные поселения коренных жителей Канады находятся в Онтарио и в других западных провинциях: Манитоба, Саскатчеван, Альберта, Британская Колумбия, а также на федеральных территориях: Северо-Западные территории и Нунавут, где проживают в основном инуиты.

Инуиты были первыми жителями Арктического региона в Северной Америке. Археологи и этнографы считают, что первые поселенцы появились в здесь около 25–30 тысяч лет тому назад, когда представители азиатских племен (предки эскимосов и индейцев) перешли по льду Берингова пролива (или по существовавшему в незапамятные времена Берингову перешейку, разделявшему Северный Ледовитый и Тихий океаны) и поселились на американском континенте [2, 34–35].

В настоящее время в Канаде насчитывается 65 025 инуитов, можно отметить рост их численности на 29,1 % по сравнению с переписью 2006 г. [8]. Более

¹ Все цитаты и тексты законов переведены автором.

² Все статистические данные, если нет особого уточнения, представлены по последней переписи населения Канады 2016 г. [9]

трех четвертей инуитов – 56 555 чел. (87 %) проживают на земле Инуитский Нунаат, которая расположена между Лабрадором и Северо-Западными Территориями. На этой земле инуиты проживают уже более 5 000 лет.

Данные переписи населения 2016 г., как и предыдущие переписи, зафиксировали более 70 автохтонных языков, которые принадлежат к двенадцати различным языковым семьям, объединяющим родственные языки и диалекты: алгонкинские, атапасканские, сью, салишские, цимшенские, вакашанские, ирокезские, языки хайда, кутенаи и тлингит.

Таблица 1. Автохтонные языки Канады

Языковые семьи и основные языки	Численность	Основные места проживания
Алгонкинские языки	175 825	Манитоба (21,7%); Квебек (21,2%); Онтарио (17,2%); Альберта (16,7%); Саскачеван (16,0%)
кри	96 575	Саскачеван (27,8%); Альберта (24,0%); Манитоба (21,6%); Квебек (18,0%)
оджибве	28 130	Онтарио (56,6%); Манитоба (34,1%)
оджи-кри	15 585	Манитоба (51,6%); Онтарио (48,2%)
монтанье	11 360	Квебек (86,0%)
микмак	8 870	Новая Шотландия (61,9%); Новый Брансуик (24,6%)
атикамекв	6 600	Квебек (99,9%)
пье-нуар	5 565	Альберта (98,7%)
Инуитские языки	42 065	Нунавут (64,1%); Квебек (29,4%)
инуктитут	39 770	Нунавут (65,0%); Квебек (30,8%)
Атапасканские языки	23 455	Саскачеван (38,7%); Сев.-Зап. Территории(22,9%); Британская Колумбия (18,4%)
дене	13 005	Саскачеван (69,7%); Альберта (15,3%)
Салишские языки	5 620	Британская Колумбия (98,8%)
шусвап	1 290	Британская Колумбия (98,4%)
Сиунские языки	5 400	Альберта (74,9%); Манитоба 14,2%)
стони	3 665	Альберта (99,3%)
Ирокезские языки	2 715	Онтарио (68,9%); Квебек (26,9%)
могавк	2 350	Онтарио (66,6%); Квебек (28,9%)
Цимшианские языки	2 695	Британская Колумбия (98,1%)
житксан	1 285	Британская Колумбия (98,1%)
Вакашские языки	1 445	Британская Колумбия (98,6%)
квакиутль	585	Британская Колумбия (98,3%)
Мичиф	1 270	Саскачеван (41,9%); Манитоба (17,5%)
Хайда (изолят)	445	Британская Колумбия (98,9%)
Тлингит	255	Юкон (76,5%); Британская Колумбия (21,6%)
Кутенаи (изолят)	170	Британская Колумбия (100,0%)
Всего носителей автохтонных языков	260 550	Квебек (19,3%); Манитоба (15,5%); Саскачеван (14,5%); Альберта (13,8%); Онтарио (12,7%)

По переписи населения 208 720 автохтонов заявили о том, что их родной язык – это язык их народа или племени, а 260 550 представителей коренных народов могут поддержать разговор на одном из этих языков. Знание и владение родным языком, несомненно, зависит от места проживания носителей этого языка. Естественно, что в регионах, где велико количество жителей, заявивших своим родным языком язык своего коренного народа, большинство из них говорят на нем в домашней обстановке. В тех же районах, где не так велико количество представителей коренных народов, признавших родным язык своего народа, меньшее количество из них пользуются им при семейном и дружеском общении.

Родной язык всегда рассматривался как основа культуры народа, т.к. язык – это не только средство коммуникации, он связывает людей с прошлым их народа и обеспечивает их социальную, эмоциональную и духовную жизненность. Умение говорить на

языке своих предков позволяет передавать уникальное восприятие мира и накопленный опыт от одного поколения другому, что, несомненно, повышает как самоуважение представителей этого народа, так и позволяет языку развиваться.

Для всех коренных народов исторически была основной устная традиция передачи любой информации, традиционно они передавали из поколения в поколение рассказы, легенды, сказки, песни, поэтому радиовещание их интересует всегда больше, чем периодика и даже телевидение. Практически все общины коренных народов Канады имеют свои радиостанции, свои периодические издания. Многие организации коренных народов имеют свои сайты в Интернете для того, чтобы пропагандировать свою культуру и иметь общение со всем миром. Радиовещание в Канаде основывается на двух основных принципах: 1) программы создаются для всех групп и

народов населения и также этими народами и группами; 2) предполагается отражение культурного многообразия страны во всех передачах.

В Канаде для сохранения языков и культуры коренных народов развивается не только радиовещание, но создана также первая в мире система автохтонного телевидения (Aboriginal Peoples Television Network), отражающая культурное многообразие коренных народов страны.

Многие языки коренных народов страны, как и языки коренных народов во всем мире, находятся в критическом состоянии. Как считают канадские лингвисты, только три языка: кри, инуктитут и оджибве имеют надежды на сохранение и развитие на территории Канады [1, 5]. Они относятся к разным языковым семьям, но представлены довольно большим количеством носителей этого языка и имеют письменность.

Все остальные языки коренных народов Канады находятся на разной стадии развития и витальности: одни из них находятся под угрозой исчезновения, другие уже практически мертвы.

Желая спасти свои родные языки, представители коренных народов Канады всегда уделяли большое внимание системе образования своих детей и изучению своих языков, так как сохранение этнической идентичности возможно только в условиях обучения детей и молодежи языку и культуре своего народа.

Аборигены всегда следили за тем, чтобы организовать систему образования для своих детей таким образом, чтобы лучше приспособить ее к особенностям этнической философии и мировоззрения автохтонов и в то же время учитывать потребности проживания в современном мире. Последние десятилетия школьное обучение детей коренных народов значительно улучшилось, тем не менее, что касается последующего образования, то количество автохтонов в высших учебных заведениях в процентном соотношении значительно ниже, чем представителей другого населения Канады.

Вопросы образования являются важным аспектом правового регулирования статуса коренных народов. В Законе об индейцах [3] закреплено для детей индейцев право на обязательное начальное и среднее образование, а в местах компактного проживания коренных народов министерство образования данной провинции обязано организовать и содержать школы с родным для детей автохтонов языком обучения. Проблемы изучения собственной культуры и обучения родному языку детей аборигенов лучше всего решаются в резервациях, где образование контролируется представителями данного народа, но обеспечение современного образования для детей аборигенов является довольно сложной задачей, которая требует серьезных финансовых затрат на создание школ, разработку методик, подготовку учителей и т.д., на что федеральные и местные власти выделяют значительные средства. В стране много делается для сохранения языков и культур автохтонов. Так, например, на Северо-Западных Территориях начальное школьное образование для аборигенного населения ведется на девяти местных языках. Но многое еще предстоит сделать в плане развития системы образования, поскольку не полностью осуществлен охват коренного

населения средним образованием. Так же индейские выпускники школ с родным языком обучения не всегда хорошо сдают экзамены по одному из официальных языков страны, что осложняет их дальнейшее обучение. В Канаде в последние десятилетия отказались от школ-интернатов, которые были ранее очень распространены на севере Канады. Обязательное обучение в интернатах нанесло большой ущерб и психологические травмы коренному населению: дети были принудительно изолированы от семей, в интернатах они находились в бесправном положении, иногда подвергались разного рода насилию, около пятидесяти тысяч детей умерли в этой изоляции, т.е. треть детей автохтонов, учившихся в интернатах. Дети имели большие трудности при переходе к обучению на чужом для них языке, что замедляло процесс их обучения, и они забывали родной язык. После того как специальной официальной комиссией министерства по делам индейцев эти школы были обследованы, было подтверждено, что эта система обучения нанесла непоправимый вред нескольким поколениям коренных народов, а также их языку и культуре [7]. Позднее была создана правительственная Комиссия правды и примирения, которая занималась регулированием отношений с автохтонными народами и контролем за судебными процессами о предоставлении компенсации потерпевшим автохтонам. В настоящее время считается, что обучение детей должно проходить без отрыва от традиционной семьи и свойственного данному народу хозяйственного уклада, и на родном языке. Это, несомненно, увеличивает расходы на образование, но позволяет сохранять многовековые традиции и языки коренного населения.

В Канаде на федеральном уровне было создано Министерство по делам индейцев и Севера Канады (Ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada), Министерство канадского достояния (Ministère du Patrimoine canadien), были также созданы общественные организации на местном уровне в разных провинциях с целью обеспечения лучших условий для жизни коренных народов и сохранения их языков и культурного наследия. За последние десятилетия Национальная Ассамблея Канады приняла несколько десятков законов и постановлений, регулирующих отношения с автохтонными народами и обеспечивающих сохранение их языков и культурного наследия. Первый Закон об Индейцах был принят в Канаде в 1876 г. В дальнейшем в него несколько раз вносили изменения. Закон касается главным образом права индейцев на землю, где они проживают, и на ее природные ресурсы, а также закон регулирует деятельность общественных структур, вопросы образования, проблемы сельского хозяйства, использование недр на территории проживания коренного народа и социальные вопросы (такие, как например, запрет продажи спиртных напитков на территории резервации и т.д.). Но следует отметить, что только пять из тринадцати провинциальных и территориальных правительств проводят языковую политику с учетом интересов коренного населения данной территории и разрабатывают программы, направленные на поддержку языков аборигенных народов. Это провин-

ции: Квебек, Британская Колумбия, Манитоба, Северо-Западные Территории, Юкон и Нунавут, что объясняется в первую очередь значительным количеством автохтонов, живущих в этих провинциях.

По оценкам ЮНЕСКО языки коренных народов Канады, как и языки многих других коренных народов во всем мире, находятся под угрозой исчезновения. Поддерживая справедливые требования автохтонов страны по сохранению своих языков и их изучению, в стремлении спасти еще функционирующие языки, ученые лингвисты стараются описать и зафиксировать исчезающие языки для того, сохранить их как часть мировой цивилизации. Как справедливо считает канадский ученый В.Ф. Маккей, «каждый исчезнувший язык уменьшает семантическое богатство нашего культурного наследия» [6, XVIII].

В 2019 г., объявленном «Международным годом языков коренных народов», правительство Канады приняло очередной закон об автохтонных языках: «...правительство Канады разделяет положения Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, предусматривающих права, касающиеся языков коренных народов...»

Правительство Канады признает,

что в течение очень длительного времени и до настоящего момента Первые нации, инуиты и метисы живут на территории Канады, обживают свои земли, образуя общины, имеющие отличительные особенности в культуре и образе жизни;

что автохтонные языки были первыми языками, на которых говорили на этих территориях;

...что автохтонные народы играли важную роль в создании и развитии Канады и что их языки внесли свой вклад в многообразие и богатство языкового и культурного наследия страны;

Литература:

1. De génération en génération: survie et préservation des langues autochtones du Canada au sein des familles, des collectivités et des villes. Ottawa: Ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada, 2002. – 67 p.
2. Lacroix J.-M. Histoire du Canada. Des origines à nos jours. P.: Tallandier, 2016. – 475 p.
3. Loi sur les Indiens. 1985. [Электронный ресурс] URL: <http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/l-5/>
4. Loi sur les langues autochtones. 2019. [Электронный ресурс] URL: <https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/l-7.85/TexteComple.html>
5. Lois constitutionnelles de 1867 à 1982. Ministère de Justice. Canada. Ottawa: Éditions et Services de dépôt. Travaux publics et Services gouvernementaux. Canada. 2012. – 85 p.
6. Mackey W.F. Préface // Les langues autochtones du Québec. Québec: Les Publications du Québec. 1992. – 455 p.
7. Ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada. [Электронный ресурс] URL: <https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra>
8. Recensement de la population du Canada de 2006. [Электронный ресурс] URL: <https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/index-fra.cfm>
9. Recensement de la population du Canada de 2016. [Электронный ресурс] URL: <https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/index-fra.cfm>

что на протяжении всей истории, определенные дискриминационные политики и решения правительства, в том числе направленные на ассимиляцию, насильственное переселение аборигенов или принудительное помещение их детей в школы-интернаты, нанесли большой урон развитию языков коренных народов и внесли значительный вклад в их языковую аттрицию;

что ситуация, в которой находится каждый аборигенный язык, в частности уровень его витальности, может значительно отличаться от ситуации других автохтонных языков и поэтому существует настоятельная необходимость в поддержке коренных народов в их усилиях по изучению и использованию родных языков, их поддержки и возрождению» [4].

Языковая политика, проводимая по отношению к автохтонным языкам, опирается на пять основных принципов:

- 1) полноценное функционирование языка в сфере семейного общения;
- 2) обязательное использование родного языка в общественной жизни данной общины;
- 3) обучение родному языку в местных школах;
- 4) расширение границ использования языков путем вовлечения новых сфер общения;
- 5) обеспечение существования языков при помощи законодательных актов и Конституции страны.

Многое делается властями страны для сохранения культурного наследия коренных народов, но многое зависит и от усилий, прилагаемых самими коренными народами, которые последнее время стараются активно участвовать в процессе сохранения и возрождения родного языка. Перед всеми коренными народами мира стоит задача сохранения своего культурного наследия, которую можно выполнить только совместными усилиями.